

O MODERNO NO ANTIGO LARGO DO AMPARO

Alessandra Braúna de Meireles
Universidade Federal do Piauí
alebrauna@hotmail.com

Ana Karolyne de Souza Liberato
Centro Universitário Uninovafapi
anakarolyneliberato@gmail.com

Daniel Oliveira Machado
Centro Universitário Uninovafapi
danielmachado5@outlook.com

Daniel Victor Oliveira Pessoa
Faculdade Piauiense - Maurício de Nassau
daniel.pessoa@yahoo.com.br

Elane Lopes Coutinho
Universidade Federal do Piauí
elanelcoutinho@gmail.com

Yasmine Ibiapina Caddah
Universidade Federal do Piauí
yasminecaddah@oi.com.br

Resumo: O trabalho analisará sobre a arquitetura de elementos modernistas e seu diálogo com o entorno arquitetônico mais imediato. A pesquisa será desenvolvida por meio da análise arquitetônica do edifício do Ministério da Fazenda, localizado no Largo do Amparo, cuja edificação data da década de 1970 e que teve na sua conclusão um projeto de autoria do arquiteto e urbanista Antônio Luiz Dutra de Araújo – radicado em Teresina desde 1968 –, trazendo apontamentos sobre o vínculo da edificação com a paisagem urbana pertencente à Praça Marechal Deodoro da Fonseca, também conhecida como ‘Praça da Bandeira’. A pesquisa divide-se em duas abordagens. A primeira pretende discorrer sobre a influência da arquitetura de estilo modernista na cidade de Teresina, tendo como objeto o edifício do Ministério da Fazenda, identificando e analisando seus elementos arquitetônicos, num contexto histórico da cidade e da própria edificação, e evidenciando o trabalho do arquiteto autor como grande influência na expressão desse tipo de arquitetura na cidade. A segunda abordagem analisará a edificação e seu entorno imediato, objetivando compreender de que maneira o monumento está relacionado com a arquitetura do seu entorno, bem como os principais aspectos relacionados a essa temática, como as noções de ambiência e visibilidade. Desse modo, a pesquisa a ser apresentada neste artigo visa ao melhor entendimento da forma como o moderno relaciona-se com outros estilos arquitetônicos anteriores, e sobre o ato do ‘construir no construído’, a partir da verificação do modo como as edificações hodiernas podem estar inseridas num contexto histórico e coexistir harmoniosamente com a arquitetura antiga ali existente.

Palavras-chave: Arquitetura modernista. Entorno arquitetônico. Paisagem urbana.

Abstract: The work will analyze about modernist architectural elements and its dialogue with an immediate surrounding architectural. The research will be developed by analyzing of the architecture of Ministério da Fazenda building, located at Square of Amparo, that was built in 1970 and had in the conclusion a project developed by the architect and urbanist Antonio Luiz Dutra de Araujo – radicated in Teresina since 1968 –, bringing appointments about the relation between the building and the urban landscape at Marechal Deodoro da Fonseca Square, called 'Praça da Bandeira'. The research is divided in two approaches, the first intend to explain about the modernist architecture of Teresina focus in the Ministério da Fazenda building, identifying and analyzing of its architectural features, in a historical context of city and edification, and evidencing the Antonio Luiz's work as a big influence in this great expression of architecture in the city. The second approach intends to analyze the construction and its immediate surrounding, intending to understand the way as the monument is related to the surrounding architecture, as well as the main related aspects whit this theme as the notions of ambience and visibility. So, the goals of this research for this article is a better understanding about the relation between the modern and others ancient architectural styles, and about the act of 'build in the built', from the verification as the modern buildings can be inserted in the historic context and coexisting harmoniously whit the old architecture in there.

Keywords: *Modernist Architecture. Architectural Surroundings. Urban Ambience.*

CONTEXTO HISTÓRICO

Teresina ocupa apenas 0,69% do território piauiense, em pleno Meio Norte do Brasil (IBGE, 2010), em contraponto com todas as outras capitais do Nordeste situadas no litoral. A implantação de Teresina remonta ao século XIX, resultado do processo de transferência de sede de governo da Província do Piauí, sendo planejada e implantada entre os anos de 1850 e 1852. Dentre os principais motivos que ocasionaram tal fato citam-se as melhores condições espaciais para o desenvolvimento da economia quanto ao comércio e à navegação fluvial, além de questões urbanísticas e ideológicas que representassem os novos interesses da época. Nesse cenário surge, em 1850, a figura de José Antonio Saraiva, vindo da Bahia e incumbido de governar a Província do Piauí, não teve boas impressões da cidade de Oeiras. Não apenas os aspectos físicos do lugar, mas os agentes participantes daquela sociedade, não se enquadravam, de acordo com o novo Presidente, à uma Capital.

Em 1852, efetivada a transferência da Capital da Província do Piauí para Teresina, Saraiva providenciou logo a construção dos edifícios que serviriam à cadeia, ao cemitério e à escola de educandos e artífices.

FIGURA 1 – Largo do Amparo. Da esquerda para a direita, vê-se o Mercado Público, duas residências, a Diretoria de Terras e Obras Públicas, o Palácio do Governador (dois pavimentos), a Assembléia Provincial e a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo. Percebe-se também o antigo coreto que existia à frente da igreja. Fotografia de autoria desconhecida e provavelmente anterior a 1910, pois as torres da igreja não haviam sido concluídas.

Fonte: SILVA FILHO (2007, v. 3, p. 105).

Começaram a funcionar provisoriamente em casas alugadas ou cedidas, diversos órgãos públicos da Província: secretarias, tesourarias e correio. À nova cidade, em processo de edificação, era preciso banir possíveis casuísmos de morfologia urbana e para isso, desde os primeiros anos de existência, Teresina mantinha em seu quadro funcional, além do cargo de Mestre de Obras, o cargo de Engenheiro da Província. O centro da cidade em fins do século XIX já se apresentava configurado por diferentes usos em determinadas ruas, edifícios públicos e casarões voltados às praças públicas, as outras ruas eram quase que totalmente destinados às residências de menor porte, e as margens do Parnaíba ocupadas pelo comércio informal, caracterizando-se, sobretudo, numa área marginalizada.

Para a construção de uma nova cidade, moderna, limpa e civilizada eram necessárias interferências nos modos da população viver, sentir e participar da vida social, por isso é que nas primeiras décadas do século XX as idéias de progresso e modernidade carregaram fortes características e influências européias.

Em 1952, a cidade ainda não tinha alcançado pleno desenvolvimento por quais motivos foi fundada, ou seja, o comércio varejista era ainda dependente de outros centros externos. Assim como na República, com a década de 1950 a chegada do progresso industrial também não trouxe muitos avanços, pois Teresina continuou dependente economicamente de outros centros comerciais. No entanto, no que tange a expansão urbana da cidade, esta já possuía características mais avançadas que outras características da cidade.

O início da década de 1960 traz assim como durante o período do estado Novo, grandes intervenções na cidade. São feitas as primeiras grandes intervenções arquitetônicas no antigo perímetro urbano a favor dos tempos modernos. Os primeiros edifícios modernistas surgem em espaços vazios ou em substituição aos edifícios de outras épocas.

FIGURA 2 – Residência Zenon Roch.
Fonte: SILVA FILHO (2007, v. 2, p. 29).

Uma das maiores e desnecessária intervenção ocorrida, no período, correspondeu à demolição dos edifícios do perfil contíguo da Igreja Matriz. O antigo edifício do Tesouro Provincial e o antigo edifício da delegacia fiscal e o Bar Carvalho. Os prédios em estilo neoclássico, construídos no século XIX, foram colocados a baixo, a favor de um projeto de integração entre as praças Marechal Deodoro e Rio Branco (Figura 3). O tal projeto não teve recursos suficientes e não pode ser concluído. O prédio que estava sendo levantado, ainda na fase de esqueleto estrutural foi vendido ao Ministério da Fazenda. Segundo Kallas (2004, p. 135):

No projeto, o arquiteto aproveita o esqueleto deixado, fazendo uso de volumes geométricos puros, prevalecendo a horizontalidade, como forma de manter o gabarito das construções existentes e não gerar conflitos com o entorno [...] Embora seja um edifício modernista envolto por edificações de estilo neoclássico, o prédio é bastante integrado à paisagem, devido ao seu caráter discreto, conseguido graças à utilização de linhas retas em sua concepção formal e à aplicação de materiais neutros, como é o caso do vidro que reflete o entorno.

FIGURA 3 – Edifício demolido na década de 1960. Foi erguido em seu lugar o moderno prédio do Ministério da Fazenda.

Fonte: Arquivo Público do Piauí; Arquivo Pessoal (2010).

No início da década de 70, Teresina tomou um impulso ainda maior, foi considerada a época do 'milagre brasileiro'. Novas ruas projetadas, novos bairros, ampliam-se a rede elétrica e a iluminação pública; aumenta-se a pavimentação asfáltica e a elite teresinense começa a mudar de endereço. Erguem-se prédios de arquitetura arrojada, outros mais simples, compondo um panorama arquitetônico ambíguo, onde o velho e o novo opõem-se nas imagens que fixam a memória coletiva.

Na década de 1970, época do governo de Alberto Silva e Joel Silva, Teresina passou por transformações, marcadas por diversas obras, que modificaram o espaço urbano e modernizaram a cidade, segregando espaços e mudando os aspectos sociais e econômicos, o que atraiu fluxos migratórios do campo para a cidade motivados também pelas oportunidades que surgiram com a diversificação da economia e com a expansão da infraestrutura básica. (MOURA, 2014).

Dentre as modificações ocorridas, destaca-se a construção do anel viário da capital e a estruturação da malha ferroviária, bem como a abertura da Avenida Miguel Rosa e revitalização das praças, embelezando a cidade e “limpando-a”, afastando “as prostitutas da área mais visível” (MOURA, 2014, p.02) da cidade, no caso o centro, além da reforma da Praça Marechal Deodoro da Fonseca. O sistema viário fundamental implantado na época partia do centro interligando os subúrbios, oferecendo as condições necessárias para a ocupação dos mesmos, previamente preparados (MOURA, 2014).

Segundo Moura (2014), na década de 1970 as praças não foram revitalizadas, foram reconstruídas de forma autoritária, “afetando a relação entre os usuários e o espaço” (MOURA, 2014, p.04), da mesma forma como foram tratados os problemas de uso e ocupação do solo, desapropriações, etc, que ocorreram para que houvesse o crescimento da cidade, em prol de melhorias, colocando os prefeitos da época como “agentes construtores e modeladores do espaço urbano na capital” (MOURA, 2014, p.04).

O MODERNISMO

O modernismo implicou em dois aspectos relacionados a liberdade: a liberdade do mal-estar, da falta de saúde e o da liberdade política. “A primeira liberdade seria o bem-estar, estaria estampada no exterior do edifício, claros, brancos, quentes e abertos ao mundo natural, um corpo saudável, casa saudável”. O aspecto político é dado com o final da segunda guerra, quando a arquitetura oferece novas formas de fuga e libertação, as construções são isentas de qualquer associação política.

Com a Revolução Industrial, as cidades passaram por um forte processo de crescimento e modernização que demandava planejamento e surgiram novos materiais como o aço, vidro e o concreto, que permitiram uma

maior liberdade de criação, contribuindo dessa forma com o surgimento do Movimento Moderno (SILVA, 2006).

Os problemas econômicos e sociais foram agravados com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, portanto, o Estado passou a ser o maior financiador de obras para reconstrução das cidades no pós-guerra. Dessa forma, foram desenvolvidos planejamentos urbanos modernistas, cuja preocupação era criar habitação de massa que oferecesse o sol, o ar, os jardins e o modo de vida sadio, até então acessíveis apenas para a burguesia (SILVA, 2006).

O início dos anos 30 é marcado pelo conflito entre o estilo neocolonial que dominava a arquitetura brasileira e o modernismo que ainda despontava. O Estado teve um papel fundamental para a afirmação do Modernismo no país por patrocinar obras modernas como símbolo de progresso.

Segundo Malard (2003), a força do Movimento Moderno está no seu discurso social, que estabeleceu uma estética baseada nas demandas populares por habitação, escola e hospitais, inspirada na racionalidade industrial. Os modernistas tentaram a analogia com a estética da máquina, pois nela cada peça tem sua razão de ser, tem uma função, não há nenhuma engrenagem ou parafuso para enfeite, de acordo com Malard (2003, p. 06), “a máquina não é para ser apreendida pelos sentidos, mas para servir a uma necessidade. Sua beleza reside na sua capacidade de servir”.

O modernismo no Brasil se desenvolve após o início do processo de industrialização nos anos 50, com a proposta de uma arquitetura racionalista e funcional, que tem como principais características as formas geométricas, a separação entre a estrutura e a vedação, o uso de pilotis para liberar o espaço sob o edifício, painéis de vidro contínuos nas fachadas e integração da edificação com o entorno por meio do paisagismo e com as artes plásticas com o uso de painéis decorativos de azulejos, murais e esculturas.

Durante o período do Movimento Moderno no Brasil, em 1922, o cenário da arquitetura na cidade de Teresina era Neoclássica e Eclética e os projetos eram realizados por pedreiros, construtores e engenheiros que copiavam as correntes arquitetônicas vigentes. Somente na década de 1960 chegaram em Teresina profissionais formados para atuar no setor da construção civil como: Antonio Luiz Dutra de Araujo, Miguel Dib Caddah e Acácio Borsoi.

A produção moderna de Teresina pode ser classificada em duas vertentes: a primeira, desde a década 30, era concebida e executada por engenheiros e empreiteiros, com fachadas modernas, mas mantinham os espaços internos do estilo anterior e a segunda era formada por profissionais com conhecimento da teoria modernista, com formas mais harmônicas e maior requinte de detalhamento construtivo (SANTOS, 2008).

A arquitetura modernista passou a ser vista como símbolo mais visível de progresso, industrialização, independência e identidade nacional do Brasil como nação em via de se modernizar. As três esferas do governo utilizaram a arquitetura e urbanismo modernista como símbolo do comprometimento de criar um novo Brasil. (HOLSTON, 1993 apud SILVA, 2006).

Durante o período do governo de Dirceu Arcoverde foram erguidas várias construções públicas, inclusive o terminal rodoviário. Em todas essas edificações, é notável o uso do concreto aparente e estas estão espalhadas pela cidade. A maior parte dessas construções foram realizadas durante as décadas de 60 e 70.

O ARQUITETO MODERNISTA: ANTÔNIO LUIZ

Antônio Luiz Dutra de Araújo nasceu em 02 de setembro de 1935, em Juiz de Fora, Minas Gerais e estudou na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Veio à cidade de Teresina em 1964 para a reforma de um prédio que seria a sede do Banco Nacional na cidade e quando chegou à cidade, abriu uma filial da Maloca Arquitetura e Decoração Ltda cuja sede era no Rio de Janeiro.

Nesse período, a produção local de materiais como tijolos e telhas começava a ser industrializada, portanto, o arquiteto fez bastante uso do tijolo aparente e da plasticidade do concreto em suas obras.

O PRÉDIO: MINISTÉRIO DA FAZENDA

A edificação encontra-se localizada na Praça Rio Branco, sendo construída no início da década de 70. Anteriormente, em seu local ficava o prédio neoclássico do Tesouro Provincial, estilo arquitetônico predominante em

outras obras que compunham a paisagem urbana do entorno da praça (SILVA, 2006).

Segundo Antônio Luiz, quando esteve em Teresina, em 1964, para tomar as providências visando a criação do que seria a primeira agência do Banco Nacional de Minas Gerais S/A no Estado do Piauí, ele encontrou uma estrutura de cinco pisos paralisada que pertencia ao Ministério da Fazenda. Após um tempo, o Ministério contratou a construtora Lourival Sales Parente Ltda., hoje Construtora Parente, para a conclusão do prédio, contudo, como não havia projeto, o engenheiro Lourival Parente, o contratou para dar continuação ao prédio.

A praça de Teresina era totalmente desprovida de representantes das grandes empresas no ramo da construção civil. O projeto foi desenvolvido em uma sala alugada pelo Banco em um edifício localizado na Avenida Rio Branco, enquanto a maior parte do material de acabamento como esquadrias, divisórias de madeira, ar condicionado e mobiliário vieram do Rio de Janeiro. Dessa forma, deu-se o processo produtivo do projeto arquitetônico do edifício do Ministério da Fazenda, segundo relatou o arquiteto Antonio Luís Dutra Araújo.

O arquiteto em seu projeto utiliza o esqueleto deixado (Figura 4), fazendo uso de princípios do modernismo como os volumes prismáticos e a utilização de vidro em todas as fachadas e do mármore como acabamento externo. O mármore empregado não era material local, vinha de especialmente do Espírito Santo e tem seu uso justificado pelo arquiteto por se tratar de um material resistente e imponente na composição da edificação.

Figura 4- Esqueleto do prédio do Ministério da Fazenda. Fonte: Araújo [197?].

Por se tratar de uma construção que deveria coexistir harmoniosamente com edificações cuja arquitetura expressava os estilos de outra época, era necessário considerar todo o entorno concebido pela praça: “durante o seu desenvolvimento, teve-se o cuidado de não conceber nada que viesse a ofuscar a praça – que era marco inicial da cidade – e cercada de belos prédios de outra época, ou seja, houve o cuidado de não comprometer o entorno”, segundo enfatizou o arquiteto.

Conforme a visão atual de vários autores, o conceito de visibilidade não está limitado somente a percepção ótica do bem tombado, pois uma construção poderia não comprometer esse aspecto, ainda permitindo que o bem fosse fisicamente visível, contudo, pode prejudicar o conjunto paisagístico que o emoldura, quebrando a harmonia a partir de diferenças de estilos arquitetônicos, ou seja, ferindo a sua visibilidade.

Dessa forma, para que não houvesse o comprometimento da visibilidade e evitar o choque de estilos, foi mantida a horizontalidade do prédio para que não conflitasse com o gabarito do entorno. Apesar de estar inserido em um contexto onde o seu entorno é formado por edificações de outra época, em estilo neoclássico, a arquitetura do prédio não é conflitante, devido à sua volumetria, às linhas retas e à sobriedade dos materiais utilizados.

CONCLUSÃO

A pesquisa abordou aspectos da arquitetura modernista existente na cidade de Teresina, tendo como principal foco a obra do arquiteto Antônio Luiz – o edifício do Ministério da Fazenda – analisando como as características que compuseram o edifício permitiram que este não destoasse daquilo que já existia ao seu redor. Percebe-se que o modo como a arquitetura moderna coexiste com o entorno formado por uma arquitetura antiga é importante para sua compreensão dentro desse cenário e para que não comprometa a visibilidade, tendo-se em vista que esse conceito não está estritamente vinculado à percepção ótica, mas também à relação entre as edificações modernas inseridas em um contexto arquitetônico de períodos históricos anteriores.

REFERÊNCIAS

COSTA, Francisco Augusto Pereira da. **Cronologia Histórica do Estado do Piauí**: desde os seus tempos primitivos até a Proclamação da República. Rio de Janeiro: Artenova S.A., 1974. 597 p. 2 v.

FREITAS, Clodoaldo. **História de Teresina**. Teresina: Fundação Cultural Monsenhor Chaves, 1988. 227 p.

MALARD, Maria Lúcia. Forma, arquitetura. Repositório - Universidade Federal de Minas Gerais, 2003. 11 p.

MOURA, Mayra Izaura de. **Teresina e o futebol da Capital na década de 1970**. VII Simpósio Nacional de História Cultural, 2014. 13 p.

NASCIMENTO, Francisco Alcides do. Em busca de uma cidade perdida. **História Oral**. Teresina: Universidade Federal do Piauí, nº 5, p. 171-183, 2002a.

SILVA, Joene Saibrosa da. Antônio Luiz Araújo e o modernismo das edificações em Teresina (PI). **Cadernos de Teresina**. Teresina: Fundação Cultural Monsenhor Chaves, ano 18, nº 38, p. 94-109, agosto 2006.

SILVA FILHO, Olavo Pereira da. **Carnaúba, pedra e barro na Capitania de São José do Piauí**. Belo Horizonte: Editora do Autor, 2007. 3 v.